

TA'LIM STANDARTLARINING OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI

Xalimov Zafar Xatamovich

Bilimni baholash agentligi huzuridagi, Ilmiy amaliy o'quv markazi bosh mutaxassisi "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273895>

***Annotatsiya.** O'zbekistonda oliy ta'limda sifatga erishish masalasi mamlakatning global ta'lim maydonidagi o'rnini mustahkamlash, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlash hamda bitiruvchilarni xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlash uchun strategik ahamiyatga ega. Bu maqsadga yetish jarayoni xalqaro tajribalarni sinchikovlik bilan o'rganishni, mahalliy sharoitlarni hisobga olishni va zamonaviy ta'lim tizimlarining afzalliklari bilan birga cheklovlarini tahlil qilishni talab qiladi. Quyidagi maqolada ushbu masalaga keng qamrovli yondashuv asosida xulosa keltiriladi.*

***Kalit so'zlar:** davlat ta'lim standarti, ta'lim sifati, standartlashtirish, kredit tizimi, baholash mexanizmlari*

***Аннотация.** Вопрос достижения качества высшего образования в Узбекистане имеет стратегическое значение для укрепления позиций страны на мировой образовательной арене, обеспечения экономического и социального развития, подготовки выпускников как конкурентоспособных кадров на международном рынке труда. Процесс достижения этой цели требует тщательного изучения международного опыта, учета местных условий и анализа преимуществ и ограничений современных систем образования. В следующей статье представлен вывод, основанный на комплексном подходе к данному вопросу.*

***Ключевые слова:** государственный образовательный стандарт, качество образования, стандартизация, кредитная система, механизмы оценки*

***Abstract.** The issue of achieving quality in higher education in Uzbekistan is of strategic importance for strengthening the country's position in the global educational arena, ensuring economic and social development, and preparing graduates as competitive professionals for the international labor market. Achieving this goal requires a thorough study of international experiences, consideration of local conditions, and an analysis of both the advantages and limitations of modern educational systems. The following article provides conclusions based on a comprehensive approach to this matter.*

***Key words:** state educational standard, quality of education, standardization, credit system, assessment mechanisms.*

Rivojlangan davlatlarda oliy ta'lim sifati Boloniya tizimi kabi standartlashtirish usullari va kredit tizimi orqali optimallashtiriladi. Masalan, Yevropa kredit transfer va jamg'arma tizimi (ECTS) doirasida 5 kredit 125-150 soatlik o'quv yuklamasini miqdoriy o'lchov bilan belgilab, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan birlashtiradi; sifatning ta'minlanishi esa mustaqil akkreditatsiya tashkilotlari (masalan, Germaniyadagi AQAS yoki ENQA) tomonidan nazorat qilinadi, natijalar bitiruvchilarning mehnat bozoridagi moslashish darajasi bilan tekshiriladi (Germaniya misolida bitiruvchilarning 90% dan ortig'i 6 oy ichida ish topadi). Bu tizim ochiqlik, akademik harakatchanlik va natijaga yo'naltirilganlikka asoslanadi, bu uning samaradorligini

kafolatlaydi. O‘zbekistonda oliy ta‘lim standartlari 1998-yilda Vazirlar Mahkamasining 5-son qarori bilan boshlangan, 2001-yilda 343-son qaror bilan takomillashtirilgan va 2021-yilda “Oliy ta‘limning davlat ta‘lim standarti: Asosiy qoidalar” (35-2021-son, lex.uz) hujjati bilan yangilangan bo‘lib, YUNESKOning Ta‘limning xalqaro standart klassifikatsiyasi (ISCED) tamoyillariga moslashtirilgan. Biroq, bu standartlar davlat tomonidan markazlashgan shaklda boshqariladi, amaliy qismlar va moddiy-texnik infratuzilma yetishmovchiligi bilan chegaralanadi, natijada diplomlar mahalliy kontekstda foydali bo‘lsa-da, xalqaro tan olinishi past darajada qolmoqda; 2030-yilgacha rejalashtirilgan islohotlar ushbu nomutanosiblikni tuzatishga qaratilgan.

Boloniya tizimi oliy ta‘limning tuzilmaviy standartlashtirishiga asoslanadi, undagi kredit esa miqdoriy o‘lchov vositasi sifatida xizmat qiladi — bu “idish” tasviri bilan ifodalanadi, ya’ni 5 kreditlik kursning qiymati uning mazmuni, o‘quv jarayonining tashkil etilishi va e‘lon qilingan o‘quv natijalariga (masalan, “algoritmik muammolarni hal qilish”) erishish darajasiga bog‘liq. Kredit sifatni avtomatik ravishda yaratmaydi, lekin ochiqlikni ta‘minlash va xalqaro akademik harakatchanlikni osonlashtirish kabi vazifalarni bajaradi. Shu bilan birga, Boloniya tizimining cheklavlari ham e‘tiborga loyiq: standartlashtirishning murakkabligi yangi yondashuvlarni (masalan, qisqa muddatli tajriba kurslari) joriy etishni cheklashi mumkin, mahalliy xususiyatlar (Qaysidir mamlakatga taaluqli qishloq xo‘jaligi yoki madaniy merosga oid kurslar) e‘tibordan chetda qolishi xavfi mavjud, talabalarga kredit tanlash erkinligi esa yuqori aqliy yuk talab qiluvchi kurslardan (masalan, differensial tenglamalar) qochish tendensiyasini keltirib chiqarishi mumkin, bu umumiy malaka darajasini pasaytirishi ehtimoli bor.

Talabani e‘lon qilingan bilim, malaka va ko‘nikmalarni yetarli darajada egallaganini tasdiqlash va baholash jarayoni esa o‘ziga xos uslubiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi: talabani o‘zlashtirish darajasi past bo‘lsa, bu kursning o‘quv sifatsizligidanmi (masalan, amaliy qismlarning yo‘qligi) yoki talabani shaxsiy mas‘uliyati (motivatsiya yoki harakatning yetishmasligi) bilan bog‘liqmi, farqlash murakkab bo‘lgan tahlilni talab qiladi. Sifatsiz kurslar talabalar tomonidan amaliy natijasizlik (masalan, “ma‘lumotlar tahlilini qo‘llay olmayman”) yoki qiyosiy tahlil (boshqa muassasalar bilan solishtirish) orqali aniqlanadi, lekin bu subyektiv idrokka bog‘liq bo‘lib, har doim aniq ko‘rsatkich sifatida qabul qilinavermaydi. Bu yerda sifatli baholashning asosiy ahamiyati yuzaga chiqadi: u nafaqat talabani bilim va ko‘nikmalarini miqdoriy va sifat jihatidan o‘lchaydi, balki kurs dasturining sifatga qanchalik mos kelganini, yashirin kamchiliklarni aniqlaydi va talabani egallagan diplomi yoki sertifikatining belgilangan standartlarga qanchalik muvofiqligini tekshiradi. Shu nuqtai nazardan, tuzilgan kurslar uchun dasturlarga baho berish baholashning muhim shakli sifatida qaralishi mumkin — agar dasturda “talaba statistik tahlil usullarini o‘zlashtiradi” deb ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, lekin o‘quv resurslari yoki amaliy mashg‘ulotlar bu natijani ta‘minlamasa, sifatning yetarliligi shubha ostida qoladi.

Ish beruvchilarning bitiruvchilarni haqiqiy bilim, malaka va ko‘nikmalariga ko‘ra baholashdagi imkoniyatlari ham cheklangan: ular ko‘pincha rasmiy hujjatlarga (diplom) tayanadi, lekin amaliy qobiliyatlarni sinash uchun resurslar yoki standartlashtirilgan usullar yetishmaydi, natijada oliy ta‘lim tizimining sifatsizligi bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatdagi muvaffaqiyatsizligi orqali namoyon bo‘ladi. Shu sababli, O‘zbekistonda oliy ta‘lim standartlarini ishlab chiqishda ko‘p qirrali yondashuv zarur: rivojlangan davlatlar tajribasidan moslashuvchan usulda foydalanish, mahalliy bilim va iqtisodiy ehtiyojlarni saqlash, standartlashtirishning cheklovchi ta‘sirini yumshatib, yangi g‘oyalarga yo‘l ochish, talabalarining qiyin kurslardan qochishini oldini olish, sifatni tasdiqlash uchun mustahkam baholash usullarini

(masalan, amaliy loyihalar, malakaga asoslangan imtihonlar) ishlab chiqish, ish beruvchilar bilan yaqin hamkorlikni kuchaytirib, ularning mehnat bozori talablarini o'quv dasturlariga kiritish. Faqat ushbu keng qamrovli strategiya O'zbekiston oliy ta'limini sifatli, global raqobatbardosh va xalqaro talablarga mos darajaga ko'tarishi mumkin; aks holda, sifatning yetishmasligi bitiruvchilarning mehnat bozoridagi muvaffaqiyatsizligida ko'rinib, tizimning zaifligini ochib beradi.

O'zbekistonda oliy ta'lim sifatini oshirish uchun kompleks yondashuvni taklif etadi, bunda xalqaro tajribalarni, kredit-modul tizimi imkoniyatlarini va mustaqil baholash mexanizmlari asosida yaratilayotgan zamonaviy ta'lim jarayonlarini sinchiklab o'rganish asosiy omilga aylangan. Bu yondashuv nafaqat ta'lim jarayonining akademik darajasini, balki bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan takliflarni o'z ichiga oladi.

Birinchidan, rivojlangan yevropa mamlakatlari tajribasiga asoslanib, sifatni ta'minlashni Boloniya jarayonidagi singari mustaqil akkreditatsiya tashkilotlari va kredit transfer tizimi (ECTS) orqali boshqarish samarali ko'rsatildi (Morley, 2014;). Bu tizimda har bir kursning mazmuni, o'quv yukining miqdori va kutilayotgan o'quv natijalari aniq belgilab beriladi. O'zbekistonning ta'lim standartlari davlat tomonidan belgilansa-da, ularni xalqaro standartlarga moslashtirishda kredit-modul tizimidagi yondashuv, shaffoflik va o'zaro taqqoslash asosida baholash mexanizmlari qo'llanilishi lozim (Qilichev, 2023; , "KREDIT TIZIMI ASOSIDA TA'LIM JARAYONLARINI TASHKIL ETISH", 2024). Bunday tizim talabalarning bilim va ko'nikmalarini nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan baholash imkonini yaratadi, shu orqali bitiruvchilarning xalqaro mehnat bozoridagi moslashish darajasini oshirishga xizmat qiladi (Hakimov & Vaxobova, 2023).

Ikkinchidan, xalqaro tajribalarni o'rganish, xususan, Turkiya oliy ta'limi misolida ta'lim jarayonlarini boshqarish paradigmalari va innovatsion baholash tizimlari asosida O'zbekistonda ham qo'llanilishi mumkin (Rasulkhujayeva & Xasanova, 2024;). Zamonaviy baholash tizimlari nafaqat kurs dasturlarining sifatini, balki talabalarning o'zlashtirish darajasi, amaliy ko'nikmalari va innovatsion loyihalarda ishtirokini kompleks tarzda o'lchashi zarur. Bunda, xalqaro standartlarga asoslangan kompetensiya aniqlash metodikasi, jumladan PISA kabi baholash tizimlari yondashuvlarini qo'llash, talabalarni kelajakda boshqaruv va texnologik jarayonlarga tayyorlashga xizmat qiladi (Muzaffarova, 2024).

Uchinchi jihat sifatida, O'zbekiston oliy ta'limida mavjud me'yoriy hujjatlar va davlat tomonidan belgilangan standartlarni ham takomillashtirish zarurati mavjud. 1998-yilda boshlangan standartlashtirish jarayoni va 2021-yilda yangilangan "Oliy ta'limning davlat ta'lim standarti" hujjati zamonaviy xalqaro talablar va ilm-fan yutuqlariga moslamasa, dolzarblikni saqlab qolish uchun amaliy qismlarda va zamonaviy moddiy-texnik baza bilan ta'minlash bo'yicha islohotlar zarurati yuzaga keladi. Shu bois, oliy ta'limni moliyaviy va texnologik jihatdan qo'llab-quvvatlash, innovatsion loyihalarda hamkorlikni faol rivojlantirish va ish beruvchilar bilan yaqin integratsiyani ta'minlash muhim hisoblanadi (Hakimov & Vaxobova, 2023).

Yuqoridagi tahlilga asoslanib, taklif qilinadigan strategik chora-tadbirlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Xalqaro tajribalarni – ayniqsa Boloniya jarayoni va kredit-modul tizimini – o'zlashtirish va natijalarini O'zbekistondagi kontekstga muvofiqlashtirish (Qilichev , "KREDIT TIZIMI ASOSIDA TA'LIM JARAYONLARINI TASHKIL ETISH", 2024).

- Talabalar va o‘qituvchilarning malakalarini mustaqil, qiyosiy va kompetensiyaga asoslangan baholash tizimini joriy etish, bunda xalqaro standartlarni, jumladan PISA kabi metodikalardan foydalanish (Rasulkhujayeva & Xasanova, 2024; , Muzaffarova, 2024).

- Moliyaviy, amaliy infratuzilma va texnologik ta‘minotni yaxshilash orqali o‘quv jarayonining sifatini oshirish, shu bilan raqobatbardosh diplomlar tayyorlashga e‘tibor qaratish hamda bitiruvchilarning mehnat bozori talablariga javob beruvchi ko‘nikmalarini rivojlantirish (Hakimov & Vaxobova, 2023).

Ushbu yondashuvlar O‘zbekistonning oliy ta‘lim tizimini global miqyosda raqobatbardosh darajaga ko‘tarish, ta‘lim jarayonini isloh qilish va bitiruvchilarning xalqaro mehnat bozorida muvaffaqiyatini ta‘minlash uchun samarali strategiya bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1- Kredit tizimi asosida ta‘lim jarayonlarini tashkil etish. UzMU, 1(1.1.1.), 128-131. (2024).
- 2- Hakimov, N. and Vaxobova, M. (2023). Oliy ta‘lim tizimida talabalar bilimni yuksaltirish jarayoni: muammolar va yechimlar. GED, 1(11-12).
- 3- Morley, L. (2014). Quality assurance in higher education.
- 4- Muzaffarova, D. (2024). Improving the methodology of student competence determination on the basis of international standards. EJHEAA, 1(3), 78-83.
- 5- Qilichev, I. (2023). Kredit-modul tizimi va uning amalyotga joriy qilish tamoyillari. Общество И Инновации, 4(2), 218-226.
- 6- Rasulkhujayeva, M. and Xasanova, M. (2024). Ta‘lim jarayonini boshqarishning xorijiy tajribalari paradigmaları (turkiya oliy ta‘limi misolida). Kokand University Herald, 13, 178-182.